

Delovanje Arhiva družboslovnih podatkov

Predstavitev za študente Sociologije

Janez Štebe in Sanja Lužar
ADP, Univerza v Ljubljani, 10. 12. 2013

Arhiv družboslovnih podatkov

- je osrednji slovenski družboslovni arhiv podatkov in nacionalni ponudnik storitev za evropski CESSDA
- pokriva vsa pomembnejša **družboslovna področja**,

Naloge:

- **Pridobiva** podatke iz različnih virov, jih **ovrednoti** ter najbolj odlične **izbere**
- **podatke** iz preteklih raziskav **shranjuje za ponovno uporabo** (digitalno shranjevanje potrebno, da se prepreči tehnološka zastarelost in fizičnim uničenjem),
- **Pregleda, preveri, potrdi** in **pripravi** podatke in pripadajočo **dokumentacijo** raziskave,
- uporabnikom omogoča **enostaven dostop do podatkov** v številnih formatih in
- Svetuje pri iskanju in uporabi podatkov ter širše, s področja **metodologije** in **statističnih obdelav**.

Pomen zapuščine slovenske empirične sociologije

- Pomembno za poznavanje lastnih raziskovalnih tradicij
- Pretekli podatki za primerjave in analize družbenih sprememb
- Podatki ponekod izgubljeni ali uničeni:
 - http://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/leto_izdelave/1970/ (Ohranjeni in dostopni podatki: **CESTE70**, Ohranjeni samo spremljajoči dokumenti: **DPS70**, **INTEG70**, **MLA70**)
- Nekatere raziskave evidentirane v ADP so dostopne na izvornem mestu drugje:
 - http://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/leto_izdelave/1966/ (**DLG 66** dostopna na **ICPSR**, **TBS65** dostopna na **GESIS**)

Več v

- **ŠTEBE, Janez**

Izkoriščanje zapuščine slovenske empirične sociologije za današnje namene v okviru sekundarne analize / Janez Štebe. - Dostopno tudi na: <http://dk.fdv.uni-lj.si/dr/dr30-31stebe.PDF>

V: Družboslovne spremembe na Slovenskem / vabljena urednica Katja Boh. - Ljubljana : Univerza : Slovensko sociološko društvo, 1999. - (Družboslovne razprave, ISSN 0352-3608 ; Letn. 15, št. 30/31, oktober 1999). - ISBN 961-90202-2-7. - str. 232-244.

1.01 Če razmišljate o trenutnem družbenem in političnem položaju, ali se na splošno počutite varno ali ogroženo? (en odgovor)

1 - varno

2 - ogroženo

9 - ne vem, ne morem oceniti, b.o.

1.02 Koliko po vašem mnenju naslednji dejavniki ogrožajo varnost Slovenije? Ocenite na lestvici od 1 do 4, pri čemer 1 pomeni, da ti dejavniki varnost Slovenije sploh ne ogrožajo, 2 - malo, 3 - srednje in 4, da ti dejavniki varnost Slovenije zelo močno ogrožajo. (en odgovor v vsaki vrsti)

	sploh ne 1	malo 2	srednje 3	zelo močno 4	ne vem, b.o. 9
a) uničevanje okolja	1	2	3	4	9
b) naravne in tehnološke nesreče	1	2	3	4	9
c) vojaške grožnje s strani drugih držav	1	2	3	4	9

Mikro podatki

	Name	Type	Width	Decimals	Label	Values
1	v101	Numeric	1	0	Se počutite varno ali ogroženo?	{1, varno}...
2	v102a	Numeric	1	0	varnost Slo ogroža - uničevanje okolja	{1, sploh ne}...
3	v102b	Numeric	1	0	varnost Slo ogroža - naravne in tehnološke nesreč	{1, sploh ne}...
4	v102c	Numeric	1	0	varnost Slo ogroža - vojaške grožnje s strani drugi	{1, sploh ne}...
5	v102d	Numeric	1	0	varnost Slo ogroža - zaostajanje znanosti in tehno	{1, sploh ne}...
6	v102e	Numeric	1	0	varnost Slo ogroža - razprodaja državnega premož	{1, sploh ne}...
7	v102f	Numeric	1	0	varnost Slo ogroža - prometne nesreče	{1, sploh ne}...
8	v102g	Numeric	1	0	varnost Slo ogroža - kriminal	{1, sploh ne}...
9	v102h	Numeric	1	0	varnost Slo ogroža - mamila, narkotiki	{1, sploh ne}...
10	v102i	Numeric	1	0	varnost Slo ogroža - begunci in ilegalni priseljenci	{1, sploh ne}...
11	v102j	Numeric	1	0	varnost Slo ogroža - spori s sosednjimi državami	{1, sploh ne}...
12	v103a	Numeric	1	0	varnost Slo ogroža - gospodarski problemi	{1, sploh ne}...
13	v103b	Numeric	1	0	varnost Slo ogroža - terorizem	{1, sploh ne}...
14	v103c	Numeric	1	0	varnost Slo ogroža - skrajni nacionalizem	{1, sploh ne}...
15	v103d	Numeric	1	0	varnost Slo ogroža - notranjepolitična nestabilnost	{1, sploh ne}...
16	v103e	Numeric	1	0	varnost Slo ogroža - konflikti na ozemlju nekdanje	{1, sploh ne}...
17	v103f	Numeric	1	0	varnost Slo ogroža - brezposelnost	{1, sploh ne}...

Mikro podatki

	v101	v102a	v102b	v102c	v102d	v102e	v102f	v102g	v102h	v102i	v102j	v103a	v103b
1	1	3	3	2	4	3	3	3	3	3	4	3	2
2	1	4	3	1	3	2	2	2	2	3	2	3	1
3	1	4	3	1	2	3	4	4	3	3	3	4	1
4	1	2	3	1	3	3	4	4	4	3	1	4	1
5	1	3	4	2	3	2	4	4	2	4	2	3	1
6	9	1	1	1	1	1	3	3	4	3	1	1	1
7	1	3	4	2	4	4	2	4	3	2	3	3	2
8	1	2	3	1	2	4	4	3	4	3	2	3	1
9	1	4	4	1	3	2	3	2	2	1	1	2	1
10	1	4	3	1	3	2	4	3	3	1	2	3	3
11	1	1	1	1	4	2	4	3	3	2	3	3	2
12	1	2	3	1	3	2	2	3	3	1	1	3	1
13	1	3	2	1	4	3	4	3	3	2	2	3	1
14	1	3	3	2	3	.	4	4	4	3	2	3	2
15	1	4	2	.	3	.	4	3	4	2	2	3	2
16	1	2	3	1	3	2	4	1	2	2	1	3	1
17	1	3	3	1	2	3	3	3	3	2	1	.	2
18	9	4	3	.	3	3	4	4	4	3	2	2	1

Sekundarna analiza

Se nanaša na raziskovalno prakso, ki vključuje **izkoriščanje podatkov, ki jih je zbral nekdo drugi ali podatkov, ki so bili primarno zbrani za nek drug namen** (npr. administrativni zapisi).

Ali je dani raziskovalni problem rešljiv s pomočjo sekundarne analize podatkov?

- **Katere spremenljivke (ni vselej na voljo vseh spremenljivk, ki jih rabim),**
- **kakšna populacija,**
- **kakšna kvaliteta podatkov bi bila primerna?**
- **Kompleksnost podatkov (ali se uspem seznaniti s strukturo podatkov)?**

Kaj hraniti

- podatke,
- spremljajočo dokumentacijo,
- informacije o vzorčenju in okoliščinah zbiranja podatkov

Spremljajoča dokumentacija naj vsebuje informacije kot **izvor podatkov**; kaj je bil **osnovni namen zbiranja**; kdo so bili **avtorji in naročniki**; kako so bili podatki **zbrani**; kakšni so **pravni pogoji** uporabe podatkov; **opis spremenljivk in** kodirna shema; v kakšnem **formatu** je hranjena računalniško berljiva podatkovna datoteka;

Metapodatki

Standard za opis celovitega podatkovnega vira, ki se uporablja na področju družboslovja in humanistike je **DDI**. Zapis v narejen v **XML**. Ima sledeča glavna polja:

- Opis dokumenta (Document Description)
- **Opis raziskave** (Study Description)
 - Naslov, avtor, izdelava in distribucija
 - Vsebina raziskave
 - Metodologija
 - Dostop do podatkov
 - Povezana gradiva
- **Opis datotek** (Data Files Description)
- **Opis spremenljivk** (Variable Description)
- **Ostali dokumenti** (Other Documentation)

Primeri podatkov v ADP

Nekatere najzanimivejše serije raziskav

- [\[ADS\] Anketa o delovni sili](#), 33 raziskav
- [\[AZK\] Anketa o žrtvah kriminala](#), 3 raziskave
- [\[EU\] Slovensko približevanju Evropski Uniji](#), 4 raziskave
- [\[EUIND\] EU INDEX](#), 2 raziskavi
- [\[ICVS\] Mednarodna anketa o žrtvah kriminala](#), 3 raziskave
- [\[JJM\] Jugoslovansko javno mnenje](#), 1 raziskava
- [\[KORUP\] Stališa o korupciji](#), 11 raziskav
- [\[MLA\] Mladina](#), 7 raziskav
- [\[MLAAID\] Mladina in AIDS](#), 2 raziskavi
- [\[PB\] Politbarometer](#), 165 raziskav
- [\[SEX\] Spolno vedenje slovenskih srednješolcev](#), 2 raziskavi
- [\[SJM\] Slovensko javno mnenje](#), 74 raziskav
- [\[SLOAVS\] Slovensko-avstrijska raziskava vrednot](#), 1 raziskava
- [\[SUTR\] Slovenski utrip](#), 27 raziskav

Primerjaj:

[Slovensko javno mnenje](#)
[Blog za navdušence nad javnomnenjskimi podatki](#)

Kako pridem do takšnega rezultata?!

ADP hrani zbirko podatkov, zanimivih za družboslovne analize, s poudarkom na problemih, povezanih s slovensko družbo. Prednost imajo vsebinsko pomembnejše in metodološko dobro izdelane raziskave, ob tem še posebej podatki skozi čas in mednarodni primerjalni podatki, pri katerih je upoštevana Slovenija.

Ciljni uporabniki so domači in tuji raziskovalci, učitelji in študentje, ki so **podatkovno in statistično pismeni** za samostojno ravnanje z gradivi. Sem sodi sposobnost samostojnega iskanja podatkov za določen problem, presoje uporabnosti podatkov na podlagi opisov, ki jih nudimo o nastanku raziskave, metodologiji zbiranja in podrobni vsebini posameznih spremenljivk, sposobnost samostojne analize in razlage rezultatov ter oblikovanja zaključkov.

Običajni nameni uporabe so pisanje seminarskih nalog in znanstvenih poročil za objavo ter uporaba podatkov kot dopolnilo pri predavanjih in praktičnih vajah s študenti - v posameznih primerih so na voljo **prilagojeni moduli za poučevanje**. Ponujamo tudi, s podatki povezana gradiva, ki so uporabna pri zasnovi nove raziskave (npr. izvorni vprašalniki in zbirke indikatorjev) ali pri oblikovanju teoretičnih izhodišč za interpretacijo podatkov (npr. naslovi publikacij, narejenih z izhodiščem v posameznem podatkovnem viru).

Uporabnikom ponujamo možnost **iskanja** in **brskanja** po vsebinah opisov raziskav in spremenljivk. Ponujamo sprotno analitično **pregledovanje** po podatkih, vključno z izdelavo tabel, slik in rezultatov za poročilo. Zahtevni uporabniki si bodo podatke sneli na svoj računalnik za obdelave s svojim priljubljenim statističnim paketom. Diplomski, magistrski dela in doktorske disertacije, ki kot vire uporabljajo raziskave ADP-ja, kandidirajo za **nagrado Klinarjevega sklada**.

Podatke in sorodna gradiva, ki jih pri nas ne najdete, boste morda našli pri kakšni naši **partnerski ustanovi** doma ali v tujini. Posebej pomembni sta evropska **CESSDA** in ameriški **ICPSR**.

Dajalcem podatkov ponujamo navodila in obrazce za pripravo in oddajanje podatkov v arhiv. Sprejemamo podatke, ki dosegajo osnovna merila kakovosti in vsebinske zanimivosti za nadaljnje analize. Izročeni podatki štejejo kot znanstvena objava po merilih ARRS (Pravilnik o kazalcih in merilih znanstvene in strokovne uspešnosti, 5. člen, točka 3.E.).

 ADP hrani tudi to raziskavo...
Mladina in AIDS, 1997, s.n.

 eNovice
Če želite biti na tekočem z dogajanjem v Arhivu družboslovnih podatkov, se prijavite na naše eNovice.
E-naslov:

 Izšlo je poročilo projekta Odprti podatki!

Opis stanja na področju raziskovalnih podatkov v Sloveniji

 2. delavnica projekta Odprti podatki

Pogoste povezave

Sredstva za delovanje ADP je zagotovilo MVZT v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani."

Arhiv družboslovnih podatkov je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA

Pregled raziskav po seznamih

Seznam raziskav po

Izberi

Seznam raziskav za področje **INFORMIRANJE IN KOMUNICIRANJE** - množični mediji

Legenda ikon:

opis raziskave

opis podatkov

povezana gradiva in objave

snemi podatke

BRANST01 **Anketa o bralnih navadah in angažiranosti študentov**
vsebinsko področje: INFORMIRANJE IN KOMUNICIRANJE - množični mediji, IZOBRAŽEVANJE, izdelal: CTS

STILI01 **Življenjski stili v medijski družbi 2001**
vsebinsko področje: INFORMIRANJE IN KOMUNICIRANJE - množični mediji, DRUŽBA IN KULTURA - družbene navade in stališča, izdelal: IDV/CRDK

SUTR1111 **Slovenski utrip 11/2011: Slovenski mediji in volilne preference**
serija: **SUTR**, vsebinsko področje: INFORMIRANJE IN KOMUNICIRANJE - množični mediji, izdelal: FUDŠ

SUTR1009 **Slovenski utrip 9/2010: Mediji in lokalne volitve**
serija: **SUTR**, vsebinsko področje: INFORMIRANJE IN KOMUNICIRANJE - množični mediji, izdelal: FUDŠ

SUTR0909 **Slovenski utrip 9/2009: Slovenski mediji**
serija: **SUTR**, vsebinsko področje: INFORMIRANJE IN KOMUNICIRANJE - množični mediji, izdelal: FUDŠ

Izberi

Šifri raziskave

Serijah

Vsebinskih področjih

Dajalcih

Letih izdelave

Letih produkcije

Avtorjih

Statusu

Mednarodnih raziskavah

Najpogosteje uporabljenih raziskavah

Slovenski utrip 11/2011: Slovenski mediji in volilne preference

Opis raziskave

Opis podatkov

Povezana gradiva in objave

Snemi podatke

Celoten opis raziskave

ADP - IDNo: SUTR1111

Glavni avtor(ji):

- Makarovič, Matej
- Rončević, Borut
- Tomšič, Matevž
- Besednjak Valič, Tamara

Izdela datoteko podatkov:

FUDŠ - Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (Nova Gorica, Slovenija; 2011)

Finančna podpora:

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

Serija:

- *SUTR/Slovenski utrip* [Več »](#)

Ključne besede:

zadovoljstvo s poročanjem medijev, pritiski na medije, naklonjenost medijev, zaupanje v medije, podpora vladi, strankarske preference

Vsebinska področja:

informiranje in komuniciranje - množični mediji
tisk in komunikacijske vede
slovenski mediji

Dostop do podatkov:

opis | snemi podatke

Status raziskave: 4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

8: teoretsko ali praktično pomembne raziskave, zapolnjujejo raziskovalno praznino ali imajo široko uporabnost za več praktičnih problemov, imajo dolgoročno vrednost za znanost

cobiss tip 2.20

Datum prve podatkovne objave: 2013

Kako citiram to raziskavo?

Makarovič, Matej, Borut Rončević, Matevž Tomšič in Tamara Besednjak Valič. Slovenski utrip 11/2011: Slovenski mediji in volilne preference [datoteka podatkov]. Slovenija, Nova Gorica: Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici [izdelava], 2011. Slovenija, Ljubljana: Univerza v Ljubljani Arhiv družboslovnih podatkov [distribucija], 2013.

Povzetek:

Osrednja tema so tokrat slovenski mediji: ocena njihove svobode, zadovoljstvo z njimi in zaupanje vanje, pa tudi videnje njihovega odnosa do politike in strank. V aktualno-političnem delu raziskave je bilo tokrat prikazano, kako različne rezultate glede strankarski preferenc lahko povzroči na videz drobna razlika v načinu zastavitve vprašanja. S tem je vsaj deloma ponujen odgovor na pogosto vprašanje, zakaj se ankete različnih izvajalcev glede strankarskih preferenc med seboj zadnja čase tako razlikujejo.

Čas zbiranja podatkov: 24. oktober 2011 - 27. oktober 2011

Čas izdelave: 2011

Država: Slovenija

Geografsko pokritje: ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo: posameznik

Populacija: Polnoletni prebivalci Republike Slovenije.

Izključeni: ni podatka

Zbiranje podatkov je opravil: Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

Tip vzorca: Stratificirano slučajno vzorčenje. Kot vzorčni okvir je bil uporabljen Telefonski imenik prebivalcev Slovenije. Način vzorčenja je stratificirano slučajno vzorčenje, kjer geografske regije predstavljajo stratume. Naključni vzorec iz vsakega stratuma se izbere sorazmerno z velikostjo (številom prebivalcev v posameznih regijah) stratuma. Nato je narejen naključen izbor v okviru gospodinjstva (metoda zadnjega rojstnega dne).

Uteževanje: Podatki so uteženi po izobrazbi, tipu naselja, spolu in starosti. Utež je oblikovana s postopkom večkratnih iteracij po ranking metodi.

Slovenski utrip 11/2011: Slovenski mediji in volilne preference

Opis raziskave

Opis podatkov

Povezana gradiva in objave

Snemi podatke

Osnovne informacije o datoteki podatkov

SUTR1111 - Slovenski utrip 11/2011: Slovenski mediji in volilne preference [datoteka podatkov]

ID datoteke: SUTR1111_P1_SL_V1_R2

*.sav - SPSS 16 in kasnejše verzije za WIN

- število spremenljivk: 36
- število enot: 905

Spremenljivke

tip_kraj Naselje

Naselje

Vrednost		Frekvenca
1	manjša vas, zaselek (pod 500 prebivalcev)	311
2	vas (500-1999 prebivalcev)	175
3	manjši kraj (2000-9999 prebivalcev)	181
4	mesto (10.000 in več prebivalcev)	238

Veljavni odgovori	Neveljavni odgovori	Minimum	Maksimum	Aritmetična sredina	Standardni odklon
905	905	0	0		

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Slovenski utrip 11/2011: Slovenski mediji in volilne preference

Opis raziskave

Opis podatkov

Povezana gradiva in objave

Snemi podatke

Ostalo gradivo pri opisu raziskave

1. (2011). SUTR1111 - Slovenski utrip 11/2011: Slovenski mediji and volilne preference, predstavitev [ostali dokumenti].
2. (). Slovenski utrip - rezultati raziskav [ostalo gradivo].

Ostala gradiva

1. Makarovič, Matej (2011). SUTR1111 - Slovenski utrip 11/2011: Slovenski mediji and volilne preference [Vprašalnik].

Objave

Nimamo podatkov o objavah povezanih s tem gradivom!

NESSTAR je

virtualna podatkovna knjižnica, ki omogoča iskanje, lociranje, pregledovanje in snemanje mnogo raznovrstnih statističnih in drugih podatkov in metapodatkov.

Nesstar is an entrance to a **virtual data library** allowing you to search for, locate, browse and download a wide variety of statistical and related data

- Opisno do Evrope
- [SUTR1106]³ Slovenski utrip 6/2011 : Politične orientacije
- [SUTR1109]³ Slovenski utrip 9/2011 : Igre na srečo
- [SUTR1110]³ Slovenski utrip 10/2011 : Medkulturni odnosi
- [SUTR1111]³ Slovenski utrip 11/2011 : Slovenski mediji in volilne preference
 - Metapodatki
 - Opis raziskave
 - Naslov, avtor, izdelava in distribucija
 - Vsebina raziskave
 - Metodologija
 - Dostop do podatkov
 - Ostalo gradivo
 - Opis datotek
 - Illegal
 - Ostalo gradivo
 - SUTR1111 - Slovenski utrip 11/2011: Slovenski mediji and volilne preference [Vprašalnik]
 - Opis spremenljivk
 - spremenljivke od 1 dalje
 - zadnja skupina
 - Uporabniško določene spremenljivke
- [SUTR1112]³ Slovenski utrip 12/2011 : Razvoj in volitve
- [SV91]² Slovenski vojak : Pripadniki teritorialne obrambe med oboroženimi spopadi v Sloveniji
- [SVETDZ98]³ Državni svet v političnem sistemu Republike Slovenije
- [SZS99]³ Spoznavni zemljevid Slovenije
- TALENTI - Kreativnost in odkrivanje nadarjenih
- [TBS65]² Raziskava o porabi časa
- TD - Utrjevanje demokracije v centralni in vzhodni Evropi
- [TKA67]⁴ Televizija in kulturne aktivnosti 1967
- [US1101] Uspenost samostojnih

Datoteka podatkov [SUTR1111]³ Slovenski utrip 11/2011 : Slovenski mediji in volilne preference

Slovenski mediji in volilne preference

Povzetek

Osrednja tema so tokrat slovenski mediji: ocena njihove svobode, zadovoljstvo z njimi in zaupanje vanje, pa tudi videnje njihovega odnosa do politike in strank. V aktualno-političnem delu raziskave je bilo tokrat prikazano, kako različne rezultate glede strankarski preferenc lahko povzroči na videz drobna razlika v načinu zastavitve vprašanja. S tem je vsaj deloma ponujen odgovor na pogosto vprašanje, zakaj se ankete različnih izvajalcev glede strankarskih preferenc med seboj zadnja čase tako razlikujejo. Stopnja opisa: 4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj. Izvorni opis raziskave dostopen na seznamu raziskav ADP na naslovu <http://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/sutr1111.xml> * - The central theme of this Slovenian pulse was Slovenian media: an assessment of their freedom, satisfaction and trust, as well as their relationship to politics and parties. The answer to the question why political parties preferences reported by different pools agencies have so different results. The art of asking questions was putted on the test. As a regular practice balance of power between political parties were measured.

Naslov

[SUTR1111]³ Slovenski utrip 11/2011 : Slovenski mediji in volilne preference

Podnaslov

Slovenski mediji in volilne preference

Vzporedni naslov

Slovenian Pulse 11/2011: Slovenian media and election preferences

Identifikacijska številka

sutr1111

Glavni avtor(ji)

Ime	Pripadnost:
Makarovič, Matej	Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici
Rončević, Borut	Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici
Tomšič, Matevž	Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici
Besednjak Valič, Tamara	Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

Opis spremenljivk

spremenljivke od 1 dalje

- Naselje
- Urbano/ruralno okolje
- Statistična regija
- Zadovoljini s poročanjem slovenskih medijev
- Stanje medijske svobode
- Komu se po vašem mnenju mediji bolj naklonjeni:
- Nove politične stranke in liste
- Dosedanje parlamentarne politične stranke
- Dosedanje zunajparlamentarne politične stranke
- Televizija Slovenija
- Radio Slovenija
- POP TV
- Kanal A
- Delo
- Dnevnik
- Večer
- Žurnal
- Žurnal24
- Finance

Datoteka podatkov [SUTR1111]³ Slovenski utrip 11/2011 : Slovenski mediji in volilne preference

Slovenski mediji in volilne preference

Spremenljivka q2_1: Stanje medijske svobode

DOBESEDNO VPRAŠANJE

2. Zdaj pa na enak način ocenite stanje medijske svobode v Sloveniji, pri čemer ocena 1 pomeni, da so mediji povsem nesvobodni, ocena 5 pa, da so povsem svobodni.

Vrednosti	Kategorije	N	
1	povsem nesvobodni	47	5,3%
2	2	124	14,0%
3	3	340	38,3%
4	4	249	28,1%
5	povsem svobodni	127	14,3%
6	ne vem	18	

OPISNE STATISTIKE

Veljavne vrednosti 887
Manjkajoče vrednosti 18
Ta spremenljivka je numerična

Za analizo podatkov potrebujemo uporabniško ime in geslo za NESSTAR.

IZPOLNIM NAROČILO

Datoteka podatkov [SUTR1111]³ Slovenski utrip 11/2011 : Slovenski mediji in volilne preference

Slovenski mediji in volilne preference

Nadzor dostopa

Dostop do podatkov je dovoljen ob Omejitvah pri uporabi, kakor so opredeljene v Opisu raziskave. S prijavo potrjujete, da ste seznanjeni s pogoji in omejitvami uporabe in jih sprejemate. Potrjujete, da je namen uporabe isti, kot ste ga opredelili v obrazcu ob registraciji.

Prosimo, vpišite svoje uporabniško ime in geslo.

Uporabniško

ime:

Geslo:

PRIJAVA

Neregistrirani uporabniki

Za dostop do podatkov je potrebna [registracija](#).

3 Registracija za dostop do gradiv

3

Spoštovani!
 Pred vami je registracijski obrazec. Prosimo, izpolnite podatke o sebi v spodnja polja.
 Na podlagi vašega zahtevka vam bomo določili uporabniško ime in geslo, ki ju boste prejeli po e-pošti. Dodatne informacije so vam na voljo v dokumentih *Pomoč pri izpolnjevanju obrazca in Gradivo na zahtevo*.

Polja označena z * so obvezna polja. Prosimo, da jih izpolnete.

Pomoč pri izpolnjevanju obrazca
 Gradivo na zahtevo
 Pozabljeno geslo

- Ime*:
- Primek*:
- Naslov*:
- Poštna številka in pošta*:
- Kategorija uporabnika:
- Ustanova:
- Davčni zavezanec:
- Davčna številka:
- Telefon:
- Fax:
- E-naslov*:

 ?
 ?
 ?

Arhiv družboslovnih podatkov

Podatki
 Iskanje
 Vsebinska področja
 Serije

Podpora uporabnikom
 O podatkih
 Usposabljanje
 Izročanje podatkov
 O arhiviranju

Povezave skupnosti
 Evidentiraj raziskavo
 Prispevaj podatke
 Prispevaj gradiva
 Blog
 Projekti

Pogoste povezave

2

- nesstar
- [Registracija za dostop do gradiv](#)
- Nagrade Klinarjevega skl

Registracija za dostop do gradiv

ADP hrani tudi to raziskavo...
 Državni zbor Republike Slovenije,
 Opis serije, DZRS

eNovice
 Če želite biti na tekočem z dogajanjem v Arhivu družboslovnih podatkov, se prijavite na naše eNovice.
 E-naslov:

Izšlo je poročilo projekta Odprti podatki!
 Opis stanja na področju raziskovalnih podatkov v Sloveniji

Dostop do raziskovalnih podatkov v ADP in njihova analiza
 ADP delavnica

1

Pogoste povezave

Sredstva za delovanje ADP je zagotovilo MVZT v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v

Splošni pogoji in omejitve uporabe

- Podatki se izročijo samo za določen namen
- Uporabnik se zavezuje skrbeti za takšno ravnanje s podatki, da je ohranjena tajnost podatkov
- Seznanjena uporaba (upošteva metodološka in konceptualna izhodišča ter omejitve raziskave)
- Citiranje podatkov po modelu navajanja literature, npr.:

Kos, D. in skupina: Socialno prostorski vplivi avtocest v Sloveniji. Drugi del. 1997. [datoteka podatkov]. Ljubljana: Center za prostorsko sociologijo, 1997 [izdelava]. Ljubljana: Arhiv družboslovnih podatkov, 2000 [distribucija]

Registracija za dostop do gradiv

Spoštovani!

Pred vami je registracijski obrazec. Prosimo, izpolnite podatke o sebi v spodnja polja. Na podlagi vašega zahtevka vam bomo določili uporabniško ime in geslo, ki ju boste prejeli po e-pošti. Dodatne informacije so vam na voljo v dokumentih *Pomoč pri izpolnjevanju obrazca in Gradivo na zahtevo*.

Pomoč pri izpolnjevanju obrazca

Gradivo na zahtevo

Pozabljeno geslo

Polja označena z * so obvezna polja. Prosimo, da jih izpolnete.

Ime*: ?

Priimek*: ?

Naslov*: ?

Poštna številka in pošta*: ?

Kategorija uporabnika*: Izberi ?

Ustanova: ?

Davčni zavezanec: Da ?

Davčna številka: ?

Telefon: ?

Fax: ?

E-naslov*: ?

Pri uporabniškem imenu namesto "@" vpišete "AT"

Geslo je veljavno do konca tekočega študijskega leta

Izberite namen, za katerega nameravate gradivo uporabiti. Izberete lahko med *izobraževalnim, znanstvenim, komercialnim in javnim* namenom uporabe.

Namen uporabe gradiva*: Izberi ?

Izberite način uporabe gradiva. Izberete lahko med *analizo podatkov preko spletnega vmesnika (za manj večje uporabnike) ali prenosom k sebi, kjer lahko podatke analizirate v statističnih programih*. V primeru, da ste

Gradivo bom*:

Prosimo podrobneje pojasnite namen uporabe*:
(150 do 500 znakov)

Izberi ?

Izberi
analiziral prek spletnega vmesnika
prenesel k sebi, na lokalni računalnik

Izberete lahko med analizo podatkov preko spletnega vmesnika (za manj večje uporabnike) ali prenosom k sebi, kjer lahko podatke analizirate v statističnih programih. Glede na omejitve dostopa posamezne raziskave, kategorijo uporabnika, namena uporabe in načina analize se oblikujejo različni uporabniški profili.

Slovenski utrip 11/2011: Slovenski mediji in volilne preference

Opis raziskave

Opis podatkov

Povezana gradiva in objave

Snemi podatke

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar

OPIS

TABELA

ANALIZA

Datoteka podatkov [SUTR1111]³ Slovenski utrip 11/2011 : Slovenski mediji in volilne preference

Slovenski mediji in volilne preference

Prenos datoteke

Izberite format datoteke.

Če želite samo delno datoteko izberite 'Delna datoteka'.

Pritisnite 'Prenesi' za začetek prenosa.

Operacija lahko od vas zahteva vpis gesla.

SPSS prenosljiva datoteka

PRENESI

DELNA DATOTEKA

download_include_computed

-- Izberite format podatkovne datoteke --

SPSS

SPSS prenosljiva datoteka

Stata v.8

Stata v.7

download_NSDstat

NSDstat

Statistica

DIF

Besedilna datoteka

Besedilo ločeno s tabulatorji

SAS

Besedilo ločeno z vejico

Prenesite dokumentacijo

Izberite format dokumenta.

Pritisni 'Prenesi'.

ddi.pdf

PRENESI

- Arhiv
- Data Files Description
 - Other Documentation
 - Variable Description
 - spremenljivke od 1 dalje
 - anketni okoliš
 - zaporedna številka anke
 - da cesta omogoča čim h
 - da so stroški za izgradnj
 - da je cesta čim varnejša
 - da je cesta čim lepše ur
 - avtoceste
 - ceste širšega pomena, p
 - ceste lokalnega pomena
 - ČE BI VI LAHKO ODLOČ
 - BI JO...
 - V1.04 - prvi odgovor
 - V1.04 - drugi odgovor
 - V1.05 - prvi odgovor
 - V1.05 - drugi odgovor
 - KAJ SODITE, ALI BI KAJ
 - ČE BI SKOZI VAŠ KRAJ
 - KORIST - prvi odgovor
 - KORIST - drugi odgovor
 - prevoz kupljenega blaga
 - ogledovanje drugih kraj
 - pritok turistov
 - prevoz na delo
 - službena potovanja
 - obiskovanje kulturnih pr
 - obisk športnih prireditev
 - obisk pri sorodnikih, prij
 - užitek v vožnji z avtomo
 - povezava s svetom, z dr
 - KAJ SODITE NASPLOH C
 - NE?
 - KAKO JE Z VZDRŽEVANI

*Untitled2 [DataSet1] - IBM SPSS Statistics Data Editor

	Name	Type	Width	Decimals	Label	Values	Missing	Columns
1	okolis	Numeric	3	0	anketni okoli	None	None	8
2	zapor	Numeric	2	0	zaporedna evilk...	None	None	7
3	v1_01a	Numeric	1	0	da cesta omog...	{1, zelo po...	None	8
4	v1_01b	Numeric	1	0	da so stroji za i...	{1, zelo po...	None	8
5	v1_01c	Numeric	1	0	da je cesta m v...	{1, zelo po...	None	8
6	v1_01d	Numeric	1	0	da je cesta m v...	{1, zelo po...	None	8
7	v1_02a	Numeric	1	0	da je cesta m v...	{1, zelo po...	None	8
8	v1_02b	Numeric	1	0	da je cesta m v...	{1, zelo po...	None	8
9	v1_02c	Numeric	1	0	da je cesta m v...	{1, zelo po...	None	8
10	v1_03	Numeric	1	0	da je cesta m v...	{1, zelo po...	None	8
11	v1_04a	Numeric	1	0	da je cesta m v...	{1, zelo po...	None	8
12	v1_04b	Numeric	1	0	da je cesta m v...	{1, zelo po...	None	8
13	v1_05a	Numeric	1	0	da je cesta m v...	{1, zelo po...	None	8
14	v1_05b	Numeric	1	0	da je cesta m v...	{1, zelo po...	None	8
15	v1_06	Numeric	1	0	da je cesta m v...	{1, zelo po...	None	8
16	v1_06a	Numeric	1	0	da je cesta m v...	{1, zelo po...	None	8
17	v1_06b	Numeric	1	0	da je cesta m v...	{1, zelo po...	None	8
18	v1_07a	Numeric	1	0	da je cesta m v...	{1, zelo po...	None	8
19	v1_07b	Numeric	1	0	da je cesta m v...	{1, zelo po...	None	8
20	v1_07c	Numeric	1	0	da je cesta m v...	{1, zelo po...	None	8
21	v1_07d	Numeric	1	0	da je cesta m v...	{1, zelo po...	None	8
22	v1_07e	Numeric	1	0	sluena potovanja	{1, zelo po...	None	8
23	v1_07f	Numeric	1	0	obiskovanje kul...	{1, zelo po...	None	8
24	v1_07g	Numeric	1	0	obisk ostrib pris	{1, zelo po...	None	8

Open Data

Look in: 2014

ceste70_F1.por

Odpiranje prenosljive datoteke (*.por) v spss

File name: ceste70_F1.por

Files of type: Portable (*.por)

Minimize string widths based on observed values

Retrieve File From Repository...

Open Paste Cancel Help

Mednarodni podatki

gesis

Leibniz-Institut
für Sozialwissenschaften

UK • DATA
ARCHIVE

ICPSR | INTER-UNIVERSITY
CONSORTIUM FOR
POLITICAL AND
SOCIAL RESEARCH
A PARTNER IN
SOCIAL SCIENCE
RESEARCH

European *Values* Study

 English

Search

[Help on Searching Data](#) | [Contact](#)

Search Term: **social welfare policy**

Study	Archive
Public opinion about social assistance in Sweden 1985	SSD
Opinions about the public sector 1986	SSD
Opinions about the public sector and the taxes 1992	SSD
Opinions about the public sector and the taxes 2002	SSD
Opinions about the public sector and the taxes 1997	SSD
ONS Omnibus Survey, October 2003	UKDA
ONS Omnibus Survey, October 2006	UKDA
ONS Omnibus Survey, July 2006	UKDA
Scottish Household Survey, 1999-2000	UKDA
Scottish Household Survey, 2001-2002	UKDA

- [-] CESSDA Catalogue
 - [-] Browse by Topic
 - [-] DEMOGRAPHY AND POPULATION
 - [-] ECONOMICS
 - [-] EDUCATION
 - [-] HEALTH
 - [-] HISTORY
 - [-] HOUSING AND LAND USE
 - [-] INFORMATION AND COMMUNICATION
 - [-] LABOUR AND EMPLOYMENT
 - [-] LAW, CRIME AND LEGAL
 - [-] NATURAL ENVIRONMENT
 - [-] POLITICS
 - [-] REFERENCE AND INSTRUMENTATION
 - [-] SCIENCE AND TECHNOLOGY
 - [-] SOCIAL STRATIFICATION
 - [-] SOCIAL WELFARE POLICY
 - social welfare policy
 - specific social services:
 - social services
 - [-] SOCIETY AND CULTURE
 - [-] TRANSPORT, TRAVEL AND TOURISM
 - [-] Browse by Keyword
 - [-] Browse by Data Publisher

- ZACAT
- ISSP
- Eurobarometer
- European Values Study (EVS)
- Studies from Eastern Europe
- ALLBUS (GGSS)
- Politbarometer (German documentation only)
- Election Studies (Germany)
- Childhood, adolescence and becoming an adult 1991-1997 (bilingual documentation)
- LebensRäume

ZACAT - GESIS Online Study Catalogue

Welcome to ZACAT, a social science data portal allowing you to search for, browse, analyse and download social science survey data, provided by [GESIS - Leibniz Institute for the Social Sciences](#) (dept. Data Archive for the Social Sciences).

The studies in this catalogue are a small selection of the [data available at GESIS](#). Further studies are added continuously to ZACAT (see box at the right for recent publications).

Use of ZACAT is free of charge. Published datasets and accompanying documentation can be browsed without prior registration. Analysing, creating tables and downloading require [registration](#). Please note that there is **no separate login page** to download data or analyse it online. The **system will prompt you for your user name and password** if you start downloading or analysing data (the possibility to log in on the registration page serves only to update your personal information or change your password)!

Please click on in the left frame to view the ZACAT catalogue structure. If you click on the name (and not the icon!) of a catalogue further information will be provided for some catalogues. A [user guide](#) is always available from the respective link in the top-right menu.

Your [comments and remarks](#) are appreciated!

Recent Datasets / Collections
2013-10-02
Eurobarometer 75.2 (Apr-May 2011) Economic Crisis, Volunteer Work, the Environment, Audiovisual Interests, and Helplines for Social Services (ZA5480), version 3.0.0 (2013-02-20), doi:10.4232/1.11561
Eurobarometer 75.3 (May 2011) Europe 2020, Financial and Economic Crisis, European Union Budget, and the Common Agricultural Policy (ZA5481), version 2.0.0 (2013-09-27), doi:10.4232/1.11768
Eurobarometer 75.4 (June 2011) Vocational Education and Training, Social Climate and Family Planning, Internal Security, and Climate Change (ZA5564), version 3.0.0 (2013-09-27), doi:10.4232/1.11769
2013-09-23
Religion Around the World Study of the 2008 International Social Survey Programme (ISSP) (ZA5690), version 1.0.1 (2013-09-16), doi:10.4232/1.11762
2013-09-20
Eurobarometer 75.4 (June 2011) Vocational Education and Training, Social Climate and Family Planning, Internal Security, and Climate Change (ZA5564), version 2.0.0 (2013-09-16), doi:10.4232/1.11763
2013-08-27
International Social Survey Programme: Health and Health Care - ISSP 2011 (ZA5800), version 2.0.0 (2013-08-27), doi:10.4232/1.11759
Publication History ...

• **Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP)**

• **Evrobarometer**

• **Evrobarometer držav kandidatk**

• **Evrobarometer srednje in vzhodne Evrope**

• **Evropska raziskava vrednot (EVS)**

European Values Study

PRISTOP K RAZISKOVANJU

Raziskovanja in samo-izobraževanja o raziskovalnih tehnikah se najlažje naučimo skozi zgled. Le-te nam že nudijo večji raziskovalni centri in arhivi.

Nekaj uporabnih povezav:

- [ESS EDUNET](#)

(Nudi okolje raziskovanja teoretičnih vprašanj z empiričnimi podatki. Razviti moduli: Immigration, Well-being, Family, gender and work, Human values in Social and political trust.)

- [UK Data Service » Use data](#)

(,študije primerov' uporabe podatkov za resnično raziskovanje teoretičnih in praktičnih problemov)

- [Nagrade Klinarjevega sklada](#) za dela FDV z uporabo podatkov ADP

- Vodiči: npr. [UK DataService: Guide](#); ICPSR: [Resources for Instructors](#); [O podatkih državne statistike](#)

Podatki in znanstvena literatura

- Podatki, povezani z znanstvenimi članki
 - Povezano s politikami revij, ki zahtevajo odprti dostop do podatkov ob objavi za večjo preglednost ugotovitev
 - Npr. [podatki za ponovitev na ICPSR](#)
- Literatura, povezana s podatki
 - Glej [ICPSR Bibliography of Data-related Literature](#) ali
 - Veliki raziskovalni programi imajo svoje sezname literature (issp, ess, evs/wvs)
 - Koristi: literatura osredotočena okrog spremenljivk, analitičnih pristopov in teorij, ki so povezani s konkretnimi podatkovnimi viri
 - Bodočnost: indeksi objav povezanih s podatki na podlagi sledenja citatom! Pomen citiranja podatkov!

Za dodatna pojasnila smo dostopni na:
arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si

